

НЕКОТОРЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ

Тикашева Гулрух Мухаммади кизи

Преподаватель кафедры «Конституционное право»
Ташкентского государственного юридического университета

Тел.: +998900921116

Email: tirkashevagulrux999@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2650-0420

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7095191>

Ключевые слова: ребёнок, дети, права детей, защита прав детей, обеспечение прав детей, помощь детям, благополучие детей, детство, международные нормы, национальные нормы, детский фонд.

В Декларации о защите прав ребенка подчеркивалось, что забота о детях и их защита не является больше исключительной обязанностью семьи, общества или даже отдельной страны — все человечество должно заботиться о благополучии детей.

Окончательная система международной защиты прав ребенка как составной части защиты прав человека сложилась после Второй мировой войны в рамках ООН, одним из основополагающих принципов которой было провозглашение уважения к правам и свободам человека без какой-либо дискриминации. В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Устава ООН одной из целей ООН являлось «осуществление международного сотрудничества в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии» путем содействия ООН «всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех» (п. с ст. 55).

Необходимость разработки мер по охране прав ребенка, в силу его физической и умственной незрелости, потребовала выделение международной защиты прав детей в особое направление.

С этой целью в ООН были созданы Социальная комиссия и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Кроме того, защитой прав детей в отдельных областях занимаются специализированные учреждения ООН: Международная организация труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций по вопросам науки, культуры и образования (ЮНЕСКО).

Организацией, которая занимается исключительно детскими проблемами, является Детский фонд ООН. ЮНИСЕФ был создан резолюцией Генеральной Ассамблеи 57 (1) об учреждении ЮНИСЕФ от 11 декабря 1946

г. В ней было сказано, что Фонд создается для оказания помощи детям в послевоенной Европе .

В резолюции были названы 25 членов Исполнительного совета: представители США, СССР, Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, Китая, Франции, Польши, Швеции, Югославии. Свое первое заседание Исполнительный совет ЮНИСЕФ провел 19 декабря 1946 г. В 1953 г. Детский фонд вошел в систему ООН (резолюция Генеральной Ассамблеи 802(8) от 6 октября 1953 г.) и его полномочия были расширены: ему предоставлялось право долгосрочной помощи детям, которые терпели лишения в результате сложившейся экономической и политической обстановки в их странах, а также во время вооруженных конфликтов. Основная функция ЮНИСЕФ — помощь правительствам развивающихся стран в виде поставок оборудования для школ, продуктов питания, медикаментов, предоставления стипендий .

В 1988 году Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) был создан исследовательский центр в целях поддержки его деятельности по защите интересов детей во всем мире и определения и исследования текущих и будущих сфер деятельности ЮНИСЕФ. Основные цели Исследовательского отдела (до 2011 года называвшегося Исследовательским центром «Инноченти») заключаются в содействии лучшему пониманию международным сообществом вопросов, связанных с правами детей, и осуществлению в полном объеме Конвенции о правах ребенка в развивающихся странах, странах со средним уровнем доходов и промышленно развитых странах. Отдел ставит своей целью выработку всеобъемлющих рамок исследовательской работы и знаний внутри организации в поддержку ее глобальных программ и политических установок. Посредством укрепления партнерских отношений в области исследовательской работы между ведущими научными учреждениями и сетями по вопросам развития в странах Севера и Юга отдел стремится эффективно использовать дополнительные ресурсы и влияние в поддержку усилий, направленных на реформу политики в интересах детей .

Международная защита прав ребенка осуществляется по нескольким направлениям:

- 1) разработка деклараций, резолюций, конвенций с целью подготовки международных стандартов в области прав ребенка;
- 2) создание специального контрольного органа по защите прав ребенка;

3) содействие приведению национального законодательства в соответствие с международными обязательствами (имплементационная деятельность);

4) оказание международной помощи через Детский фонд ООН.

Впоследствии на основе положений Конвенции о правах ребенка были приняты важные международные акты:

1. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (Гаага, 25 октября 1980 г.). Основной целью документа является предоставление детям защиты в международном масштабе от вредоносных последствий их незаконного перемещения или захвата и создание процедуры для обеспечения их незамедлительного возвращения в государство их постоянного проживания.

2. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (Нью-Йорк, 30 сентября 1990 г.). Она призвала государства принять на себя обязательства и безотлагательно выступить с всеобщим призывом — обеспечить каждому ребенку лучшее будущее.

4. Конвенция МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (Женева, 17 июня 1999 г.). Направлена на немедленное принятие государствами-участниками эффективных мер, обеспечивающих в срочном порядке запрещение и искоренение наихудших форм детского труда, к которым отнесены: все формы рабства или практика, сходная с рабством; использование, вербовка; работа, которая по своему характеру или условиям выполнения может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей.

5. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (Нью-Йорк, 25 мая 2000 г.).

6. Факультативный протокол о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (Нью-Йорк, 25 мая 2000 г.).

7. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Лансарот, 25 октября 2007 г.) направлена на предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей и борьбе с ними.

Вышеуказанные международные нормы права нашли свое отражение и на национальном законодательстве Республики Узбекистан. Говоря о национальной нормативно правовом базе Республики Узбекистан, следует отметить, что права ребенка определены на конституционном уровне и в

статье 65 Конституции Республики Узбекистан указано, что дети равны перед законом вне зависимости от происхождения и гражданского состояния родителей. Материнство и детство охраняются государством. Кроме того, исходя из нормы конституции был принят специализированный нормативно-правовой акт, а именно Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребёнка».

Анализ содержания Закона «О гарантиях прав ребенка» позволяет сказать о том, что государство обеспечивает:

- 1) охрану жизни и здоровья ребенка;
- 2) недопущение дискриминации ребенка;
- 3) равенство прав и возможностей детей;
- 4) совершенствование правовых основ гарантий прав ребенка;
- 5) открытость деятельности государственных органов;
- 6) подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров;
- 7) формирование у ребенка правосознания и правовой культуры;
- 8) сотрудничество между государственными органами и ННО, а также международными организациями в целях обеспечения прав ребенка;
- 9) содействие социальной адаптации детей, снижению правонарушений среди несовершеннолетних (статья 4).

В целях повышения эффективности работы по воспитанию подрастающего поколения, обеспечению полноценной социальной адаптации детей с ограниченными физическими возможностями, детей из неблагополучных семей или оставшихся без попечения родителей, утверждения в общественном сознании необходимости заботы о детях указанной категории как обязательного условия укрепления духовно-нравственных основ и устоев общества в соответствии с постановлением Кабинета Министров РУз от 7 сентября 2004 года № 419 был образован Республиканский центр социальной адаптации детей при Комитете женщин Узбекистана.

В целях обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, координации деятельности государственных и иных органов, организаций по защите прав ребенка может быть создан уполномоченный орган по правам ребенка в порядке, установленном законодательством.

До недавнего времени Президент РУз Ш.М.Мирзиёев подписал закон о поправках в закон «О гарантиях прав ребенка» и Уголовно-процессуальный кодекс РУз. Документ, направленный на совершенствование деятельности

по защите прав и законных интересов детей, был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 18.10.2019 г. и одобрен Сенатом 30.11.2019 г. В целях реализации Повестки дня ООН до 2030 года правительством приняты Национальные цели и задачи в области устойчивого развития на период до 2030 года, которым утверждены 16 национальных целей и 125 задач. Право ребенка на достаточное жилище имеет решающее значение для пользования экономическими, социальными и культурными правами. Проводимые реформы в республике направлены на совершенствование работы над механизмами обеспечения прав ребенка и решение многих проблем, возникающих в данной области правовой работы. Следует отметить что очень много работы было сделано, основной фундамент был поставлен в сфере защиты ребенка. Но в силу того, что в веке информатизации быстро меняются тенденции, появляются новые риски и угрозы детям мы тоже должны научиться наравне с изменениями внедрять новые методы и механизмы защиты ребенка и обеспечения нормальной среды для его полноценного развития.

Использованная литература:

1. Устав ООН. Источник: <https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/>
2. Леонова Г. Миссия Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и перспективы развития его деятельности по защите прав ребенка в Республике Беларусь // Белорусский журнал международного права и международных отношений. - 2018. - № 5. - С. 91 - 96.
3. См. «Защита и поддержка прав детей» Глобальное исследование независимых учреждений по защите прав детей (краткий доклад) https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/championing2_ru.pdf
4. Шнекендорф З. К. Приоритет, достойный человечества // Педагогика. -1999. - № 8. – С. 60 – 67.
5. Конституция Республики Узбекистан от 8 декабря 1992 года // Национальная база данных законодательства, <https://lex.uz/docs/35869>
6. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» от 7 января 2008 г., № ЗРУ-139 // Национальная база данных законодательства, 24.07.2018 г., № 03/18/486/1559; 07.12.2019 г., № 03/19/587/4122.